

ZAYTUN YOG'I — FOYDASI, ZARARLARI, TIBBIY VA KOSMETOLOGIK KO'RSATMALAR, TANLASH QOIDALARI.

Panjiyeva Aziza Nodir qizi¹

talaba.

Murodov Rustam²

Ilmiy rahbar Katta o'qituvchi

¹⁻²Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7293981>

Annotatsiya: Zaytun yog'i foydasi eng ko'p bo'lgan mahsulotlardan biri sifatida qadimdan mashhur. Undan tibbiyot, dietologiya va kosmetologiya sohasida faol foydalanilmoqda.

Kalit so'zlar: *Olea europaea*, xolesterin, skvalen va skvalan, xolesistit.

Zaytun moyi (yog'i) — Yevropa zaytuni (lot. *Olea europaea*) o'simligidan oliandigan o'simlik moyi. Yog'li kislota tarkibi bo'yicha olein kislotasi efirlari yuqori bo'lgan yog' kislotalari triglitseridlari aralashmasini taqdim etadi. To'q-sariqdan sarg'ish-yashilgacha rangga va yengil achqimtir ta'mga ega. Zaytun yog'i foydasi eng ko'p bo'lgan mahsulotlardan biri sifatida qadimdan mashhur. Undan tibbiyot, dietologiya va kosmetologiya sohasida faol foydalanilmoqda. Zaytun mevasi mikroelementlarga qanchalik boy ekanini hatto tasavvur ham qilmagan qadimgi yunonlar va misrliklar zaytunning noyob xususiyatlarini qadrlashgan va zaytun daraxtini ilohiy kelib chiqishiga ega deb hisoblashgan.

Xo'sh, keling, afsonaviy qadimgi shoir Gomer tomonidan «suyuq oltin» deb nomlangan zaytun yog'i foydasi nimada ekanligini tushunishga harakat qilaylik.

ZAYTUN YOG'INING FOYDASI

Zaytun yog'i juda ko'p shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lib, bitta mahsulotda shuncha foyda borligiga ishonish qiyin. Xo'sh, keling, «suyuq oltin» ning qanday ishlatilishini tushunib olaylik. O'rtayer parhezining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, zaytun moyi hazm qilish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Siri — tarkibida xolesterin miqdorini kamaytiruvchi monoto'yingan yog' kislotalari, xususan olein kislotasi mavjudligidir. Zaytun moyi organizm tomonidan oson so'riladi, ishtahani pasaytiradi, modda almashinuvini tezlashtiradi va oshqozonga foydali ta'sir qiladi.

Zaytun moyini muntazam ravishda iste'mol qilish — yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olishning yaxshi usuli: u tomirlarni mustahkamlaydi va ularni yanada elastik qiladi.

Qon bosimini pasaytirishga yordam beradigan ko'plab dorilar zaytun daraxtining bargi asosida yaratilgan. Bundan tashqari, zaytun moyi suyak

to'qimalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va kaltsiy yo'qotilishini oldini oladi, o'simlikning bu xususiyati uni bolalar uchun ayniqsa qimmatli qiladi.

Zaytun yog'ining foydalari orasida, uning tarkibiy qismi bo'lgan linol kislotasi jarohat va kuyishlarning tez tuzalib ketishiga yordam berishi, shuningdek, mushaklar tonusini va organizm to'qimalarining normal ishlashini ta'minlashi bilan ham shifobaxshdir. Bundan tashqari, linol kislotaga ko'rish o'tkirligi va harakatlar koordinatsiyasiga foydali ta'sir qiladi. Yuz yil ilgari zaytun moyi psixologik buzilishlarni davolashda yordam bera olishi aniqlangan.

Ammo ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan zaytun moylarining eng hayratlanarli foydali xususiyatlaridan biri — bu yomon sifatli o'smalarni, ayniqsa ko'krak bezi saraton rivojlanish xavfini kamaytirishidir. Yog'ning bir qismini tashkil etuvchi olein kislotasi, vitaminlar va antioksidantlar saraton hujayralari rivojlanishini bostiradi yoki boshqacha qilib aytganda, boshqa omillar qatori hujayralardagi mutatsiyaga ta'sir ko'rsatadigan toksinlarni organizmdan chiqarib yuboradi.

Zaytun moyining tibbiyotda davo sifatida qo'llanilishi, bunda zaytun yog'ini ichish kerak bo'ladi:

- Jigarni tozalash;
- Yarali kasalliklar;
- Og'iz bo'shlig'i kasalliklari;
- Paradontit;
- Ich qotishi;
- Skleroz.

ZAYTUN MOYINING GO'ZALLIK XIZMATIDA FOYDALARI

Zaytun foydasi nafaqat shifokorlar, balki kosmetologlar tomonidan ham tan olingan, ular bu mahsulotni yuz, sochlar va tana uchun kremlar, niqoblar va balzamlar tarkibiga faol kiritishmoqda. Zaytun yog'ining yuzga, sochga foydasi allaqachon isbotlangan.

Qadim zamonlardan oq maftunkor qizlar zaytun moyini yuz terisi uchun tozalovchi, yallig'lanishga qarshi va namlovchi vosita sifatida ishlatishgan. Zaytun moyidan niqob — noyob moddalar — skvalen va skvalan tufayli kichik ajinlarni kamaytirishga yordam beradigan ajoyib yoshartiruvchi vosita hisoblanadi.

Fenollar teri qarishini sekinlashtirib, uni silliq va ipakdek mayin qilishga yordam beradi, shuningdek, terini quyosh nurlarining zararli ta'siridan himoya qiladi.

Sochlar uchun ham zaytun moyi mo'jizaviy vosita hisoblanadi. Har bir inson soch uchun eng oddiy oziqlantiruvchi niqobi retsepti bilan tanish bo'lsa kerak:

zaytun va kungaboqar moyini teng miqdorda aralashtirib, bitta tuxum sarig'i yoki bir choy qoshiq asal qo'shish.

Natijada, sochlar zaytun moyini muntazam iste'mol qiluvchi va undan tayyorlangan niqoblarni tez-tez qo'llovchi ispan va italyan ayollarining mashhur bo'lgan sochlaridek jilva va mustahkamlikka ega bo'ladi. Sochga sog'lom ko'rinish va jilvakorlikni zaytun moyi tarkibidagi A va E vitaminlari bag'sh etadi. Zaytun moyining yana bir foydali xususiyatidan birini keltirmay bo'lmaydi — bu uni ko'pincha massaj va uqalashlar uchun ishlatilishidir. Moy terini yumshatadi va namlaydi, zararli moddalar chiqarilishini tezlashtiradi va bezlar sekretsiasini yaxshilaydi.

ZAYTUN MOYINING ZARARLARI

Ushbu o'simlik eng foydali mahsulotlardan biri bo'lishiga qaramasdan, uning ortiqcha ishlatilishidan kelib chiqadigan ba'zi salbiy oqibatlarini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

Zaytun moyini qo'llashda eng ehtiyotkor bo'lishi kerak bo'lgan shaxslar toifasi — o't pufagining yallig'anishiga (xolesistit) chalingan bemorlardir. U kuchli safro haydovchi ta'sirga egaligi tufayli, kasallikni og'irlashtirib yuborishi mumkin.

Zaytun yog'i dietologiyada keng qo'llanilishiga qaramasdan, bu mahsulotni kuniga ikki osh qoshiqdan ortiq iste'mol qilmaslik kerak, chunki bu mahsulot juda kaloriyalidir.

Bundan tashqari, zaytun moyida qovurilgan mahsulot organizmga hech qanday zarar yetkazmasligi haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lmang. Aslida, isitish natijasida har qanday moy, shu jumladan zaytun moyi ham nafaqat o'zining foydali xususiyatlarini yo'qotibgina qolmay, zararli ham bo'lib qoladi. Shu sababli, iste'mol qilish uchun termik ishlov berilmagan zaytun moyiga afzallik berish kerak.

Shunga qaramay, mahsulotning barcha salbiy sifati faqatgina uni haddan tashqari ko'p iste'mol qilganda namoyon bo'ladi.

